

CompACT-23 svensk version

	<i>Nedan finner du ett antal påståenden. Skatta i vilken utsträckning du håller med om varje påstående genom att kryssa i en ruta. Använd skalan till höger för att göra dina val.</i>	Jag håller inte alls med	Jag är mestadels oense	Jag är något oense	Jag är varken ense eller oense	Jag håller med någorlunda	Jag håller mestadels med	Jag håller helt och hållet med
1	Jag kan identifiera och sträva efter de saker som verkligen betyder något för mig i livet. (reversera poäng)							
2	Ett av mina stora mål är att vara fri från obehagliga känslor							
3	Jag hastar igenom meningsfulla aktiviteter utan att riktigt vara uppmärksam på dem.							
4	Jag försöker hålla mig sysselsatt för att förhindra att vissa tankar eller känslor uppstår.							
5	Jag agerar på sätt som överensstämmer med hur jag vill leva mitt liv. (rev)							
6	Jag fastnar i mina tankar såpass mycket att jag inte kan göra de saker jag helst vill göra							
7	Jag gör val baserat på vad som är viktigt för mig, även om det medför en påfrestning. (rev)							
8	Jag intalar mig själv att jag inte borde ha vissa tankar.							
9	Jag har svårt att hålla fokus på vad som händer i nuet.							
10	Jag agerar i linje med mina personliga värderingar. (rev)							
11	Jag anstränger mig för att undvika situationer som kan frambringa svåra tankar eller känslor.							
12	Till och med när jag gör saker som är viktiga för mig, gör jag dem utan att jag är medveten om det jag gör.							
13	Jag är villig att uppleva alla mina tankar, känslor och förnimmelser fullt ut utan att försöka förändra eller skydda mig mot dem (rev)							
14	Jag åtar mig uppgifter som är meningsfulla, även när det är svårt. (rev)							
15	Jag anstränger mig för att undvika upprörande känslor.							
16	Jag utför arbete eller uppgifter automatiskt utan att vara medveten om vad jag gör.							
17	Jag följer mina långsiktiga planer även under perioder då jag inte gör så stora framsteg. (rev)							
18	Om det finns en risk att något kommer att göra mig upprörd gör jag det sällan, även när det är viktigt för mig.							
19	Det verkar som att jag "går på autopilot" utan att vara medveten om vad jag gör.							
20	Tankar är bara tankar – de styr inte vad jag gör. (rev)							
21	Mina värderingar återspeglas verkligen i mitt beteende. (rev)							
22	Jag kan uppleva mina tankar och känslor som de är, utan att försöka påverka dem. (rev)							
23	Jag kan hålla fast vid något när det är viktigt för mig. (rev)							

